

BRASÍLIA PALACE HOTEL (1958): Como a fênix, renasceu das próprias cinzas

Eixo Temático 2 – Inventário e Documentação

Ricardo Alexandre Paiva

Doutor em Arquitetura e Urbanismo FAUUSP (2011), Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design - UFC
paiva_ricardo@yahoo.com.br

Rívia Nobre Feitoza

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Ceará, UFC.
rivia.nobre@arquitetura.ufc.br

Lilian Vidal Freitas

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Ceará, UFC.
lilianvidal@arquitetura.ufc.br

Resumo

A construção de Brasília suscitou um redimensionamento de fluxos que pôs a região Centro-Oeste em um novo patamar social e econômico, com o aumento da infraestrutura e industrialização na área. Além disso, mesmo que em menor escala, houve um incremento na atividade turística, com setores da cidade específicos à implementação de hotéis. Porém, antes mesmo da consolidação da cidade, surgiu o Brasília Palace Hotel (1958), de Oscar Niemeyer (1907-2012). Seu caráter pioneiro o consolidou como um marco na capital, abrigando importantes acontecimentos até 1978, quando um incêndio provocou sua desativação. Após anos de abandono, um projeto de reabilitação recolocou o hotel em uma posição de destaque na cidade, onde o mesmo permanece até os dias atuais. Neste âmbito, o objetivo do artigo é analisar como as transformações nas práticas sociais do turismo condicionaram os processos de construção, destruição e reconstrução do hotel, estabelecendo paralelos entre o projeto original e as intervenções contemporâneas. A relevância do trabalho se justifica pela necessidade de se discutir a relação entre o turismo e a arquitetura moderna, resgatando o legado de importantes hotéis na modernização do Brasil, questionando aspectos ligados à sua documentação e conservação na contemporaneidade. Para tanto, o artigo esboça inicialmente uma reflexão sobre o contexto histórico e social (econômico, político e cultural) à época da construção do hotel; na sequência, discute seu processo de apogeu e declínio, para finalmente produzir uma análise crítica das intervenções realizadas, utilizando como parâmetros as questões relativas ao lugar, ao programa, à construção e à forma.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna, Brasília, Turismo, Brasília Palace Hotel.

Abstract

The construction of Brasília caused a resizing of flows that put the Central-West region in a new social and economic level, with the increase of the infrastructure and industrialization in the area. In addition, even on a smaller scale, there was an increase in tourism activity, with specific sectors of the city implementing hotels. However, even before the consolidation of the city, Brasília Palace Hotel (1958),

13º Seminário
do_co|mo|mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

by Oscar Niemeyer (1907-2012) was inaugurated. Its pioneering character consolidated it as a landmark in the capital, harboring important events until 1978, when a fire caused its deactivation. After years of neglect, a rehabilitation project has put the hotel back in a prominent position in the city, where it remains to this day. In this context, the objective of the paper is to analyze how the transformations in the social practices of tourism have conditioned the processes of construction, destruction and reconstruction of the hotel, establishing parallels between the original project and the contemporary interventions. The relevance of the work is justified by the need to discuss the relationship between tourism and modern architecture, rescuing the legacy of important hotels in the modernization of Brazil, questioning aspects related to its documentation and conservation in the contemporary world. For this, the paper initially sketches a reflection on the historical and social context (economic, political and cultural) at the time of the construction of the hotel; in the sequence, discusses its process of apogee and decline, to finally produce a critical analysis of the interventions carried out, using as parameters the questions concerning place, program, construction and form.

Keywords: *Modern Architecture, Brasília, Tourism, Brasília Palace Hotel.*

BRASÍLIA PALACE HOTEL (1958): Como a fênix, renasceu das próprias cinzas

Arquitetura Moderna e Turismo no Planalto Central do Brasil: à guisa de introdução

A década de 1950 foi marcada pelos avanços no nível de industrialização do Brasil, com grandes investimentos na economia e na provisão de infraestruturas. Tais melhorias se tornaram ainda mais evidentes a partir do redimensionamento de fluxos ocasionados pela mudança da capital nacional para o interior, sobretudo a partir da expansão das redes aeroviárias e rodoviárias, eventos que proporcionaram a criação de uma nova centralidade política e econômica no Planalto Central do Brasil.

Aliado a estes fatores políticos e econômicos, a concepção da capital tinha como objetivo atender aos anseios de modernização e consolidação da identidade nacional, sendo a arquitetura e o urbanismo modernos instrumentos e expressão destes valores simbólicos. (PAIVA, FREITAS, VIANA, 2018, pag. 442).

Ainda que de forma secundária, posto que a industrialização possuía primazia, nota-se à época uma maior promoção e incentivo ao turismo como atividade econômica no Brasil. Este novo cenário, aliado ao crescimento da construção civil, proporcionou um incremento no número de construções de hotéis (acompanhados pela crescente urbanização) que, além de apresentarem melhoras nas condições de infraestrutura e serviços oferecidos nas instalações, começaram também a adotar a linguagem moderna em suas tipologias. No âmbito da construção da nova capital, o plano piloto proposto por Lúcio Costa (1902-1998) previa setores específicos para a implementação de meios de hospedagem que, situados próximos ao Eixo Monumental, possuíam uma estratégica proximidade à rodoviária e aos setores terciários (comerciais e serviços) e culturais.

Entretanto, o primeiro hotel oficial da cidade, o Brasília Palace Hotel (1958) de Oscar Niemeyer (1907-2012) foi implementado em condições excepcionais, fora do Plano Piloto. Denominado inicialmente “Hotel de Turismo”, insinuando a importância da atividade naquele contexto de modernidade, o hotel foi concebido em 1956 sob o comando da Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil) e inaugurado em 30 de junho de 1958, antes mesmo do início oficial das obras da cidade. O edifício foi construído às margens do Lago Paranoá, próximo ao Palácio da Alvorada e afastado dos setores específicos previstos (Figura 1). Tratando-se de um importante ponto de apoio às constantes visitas de autoridades e técnicos aos canteiros de obras da capital, sua localização diferenciada se deu, especialmente, pela necessidade de proximidade à residência oficial da Presidência e às obras que demandavam mais atenção, como os ministérios e o Congresso. Entretanto, houve, à época da construção, algumas críticas em relação ao melhor sítio para o empreendimento:

Muitos discordaram, inicialmente, da construção do hotel fora do Plano Piloto. Hoje, dois anos depois, verifica-se o acerto da ideia: garantiu-se local

confortável e apropriado aos visitantes de Brasília durante a sua construção. Agora, com a cidade adiantada, mais do que nunca isso pode ser comprovado: o hotel tem servido não só para abrigar visitantes desejosos de conhecer Brasília, como aqueles que ali vão estudar, iniciar ou acompanhar negócios; da mesma forma, são inúmeras as delegações nacionais e estrangeiras que se hospedam no Brasília Palace Hotel (BRASÍLIA PALACE HOTEL, 1959, p. 28).

Figura 1: Localização do Brasília Palace Hotel (em vermelho) em relação aos setores hoteleiros previstos no Plano Piloto (em azul).

Fonte: Google Earth, 2019 (adaptado pelos autores)

Assim, o objetivo do artigo é analisar, em uma perspectiva teórica, histórica e crítica, como as transformações nas práticas sociais do turismo condicionaram os processos de construção, destruição e reconstrução do Brasília Palace Hotel, estabelecendo paralelos entre o projeto original e as intervenções contemporâneas.

A relevância do trabalho se justifica pela necessidade de se discutir a relação entre o turismo e a arquitetura moderna, resgatando o papel e o legado de importantes hotéis na modernização do Brasil, questionando aspectos ligados à sua documentação, conservação e intervenção na contemporaneidade. Para tanto, o artigo esboça uma reflexão sobre o contexto histórico e social (econômico, político e cultural-ideológico) à época da construção do hotel; discute o processo de apogeu e declínio do hotel; bem como estabelece uma análise crítica da obra original e das intervenções contemporâneas, utilizando como parâmetros as questões relativas ao lugar, ao programa, à construção e à forma (MAHFUZ, 2003).

Brasília Palace Hotel: do apogeu ao declínio

O Brasília Palace Hotel testemunha importantes aspectos sociais (econômicos, políticos e simbólicos) e arquitetônicos de valor cultural e patrimonial, seja como um exemplo emblemático de hospitalidade comercial, ao receber diversos eventos culturais, festas, bailes, cursos e outros, fazendo assim, parte da vida social de Brasília e do país, seja por materializar valores arquitetônicos significativos da arquitetura moderna brasileira, inclusive em relação à construção e às soluções dos programas e tipologias dos meios de hospedagem.

Do ponto de vista econômico, a construção do hotel no contexto de Brasília ocorre em um período de desenvolvimento da aviação comercial e incentivo à indústria automobilística no Brasil. As viagens de negócio e ócio são incrementadas pela consequente ampliação dos

fluxos rodoviários, em que a construção de Brasília tem papel geográfico e econômico fundamental.

Do ponto de vista político, o uso da arquitetura e do urbanismo como instrumento de legitimação política do Presidente Juscelino Kubitschek teve o seu ensaio na Pampulha (Belo Horizonte), na década de 1940 e, se materializou de forma apoteótica em Brasília. É interessante sublinhar que, no complexo na Lagoa da Pampulha, havia a previsão de um hotel (1943), que esboçava os interesses do então prefeito em dotar a cidade com um atrativo de lazer e turismo.

O Hotel na Pampulha (1943) participa como equipamento-âncora do complexo da Pampulha, espécie de bairro-jardim de Belo Horizonte, do qual fazem parte também um cassino, um clube náutico, um salão de danças e uma igreja. Mediante sutil estratégia de implantação, Niemeyer cria um circuito no qual os edifícios, embora pequenos e isolados, triangulam-se e relacionam-se entre si (LEÃO, 2002, p. 174).

A dimensão política do Brasília Palace Hotel se refere também a sua importância antes e após a inauguração como ponto de encontro dos agentes políticos envolvidos, além de outros usos e funções sociais. O hotel serviu de moradia para muitos deputados à época da instituição da cidade. Em 1961, foi inaugurado no Setor Hoteleiro Sul, o Hotel Nacional, projeto de um dos colaboradores de Niemeyer e protagonista nas ações da Novacap: o arquiteto carioca Nauro Esteves (1923-2007). O Brasília Palace Hotel e o Hotel Nacional foram os dois principais hotéis de porte da nova capital.

Do ponto de vista simbólico, como síntese das dimensões econômicas e políticas, a prioridade da implementação de um hotel de luxo, remonta à importância atribuída ao “Grande Hotel”, como signo de modernidade nas emergentes metrópoles do Século XIX, não é à toa que o hotel passou a se chamar “Brasília Palace Hotel”. O termo “palace” denota uma reminiscência das características dos hotéis de luxo, que congregavam várias funções, inclusive, sediando eventos e prestando serviços para as classes locais mais abastadas. Conforme a publicação Brasília número 1 janeiro de 1957, pp. 8-9, da Novacap, na seção “Arquitetura e Urbanismo da Nova Capital” é publicada uma maquete com o Palácio da Alvorada, a Capela e o Hotel em um mesmo contexto (CAPELLO, 2010), indicando a importância do empreendimento naquele momento. Posteriormente, houve a alteração na localização da Capela e do Hotel. Este último, de fato, foi implantado em um sítio um pouco mais afastado do Palácio.

O Hotel simbolizava também avanços tecnológicos, não somente da já consagrada arquitetura brasileira, mas da industrialização da construção, por meio da utilização do aço da Companhia Siderúrgica Nacional, motivo de “orgulho” para a nação.

Teve papel importante na gestão do Hotel, o Grupo Prudência de Grandes Hotéis S.A., responsável pela administração do alojamento entre 1958 (inauguração) e 1978 (incêndio). O grupo empresarial, sob o comando de Adalberto Ferreira do Valle Junior, deu continuidade às atividades da Prudência Capitalização após a sua falência que, era, por seu turno, presidida pelo seu pai, Adalberto Ferreira do Valle. A Prudência Capitalização edificou, a partir da década de 1940, importantes edifícios modernos no Brasil, inclusive o emblemático Hotel Amazônia (1947-1952), projeto de Paulo Antunes Ribeiro.

Em suas duas primeiras décadas de funcionamento, o edifício constituía um importante ponto de encontro da elite política e social de Brasília, até ser vítima do incêndio que culminou no encerramento de suas atividades.

O edifício foi quase totalmente destruído por um incêndio a 5 de agosto de 1978, restando tão somente parte de sua estrutura de aço e concreto armado. Ao longo dos anos foram feitas algumas tentativas de recuperação dos escombros, todas frustradas. No início da década de 1990 pensou-se até mesmo na demolição sumária de seus restos estruturais. A última tentativa de recuperação ocorreu em 1997. (FICHER, 2000 apud SCHLEE, ELISABETE, FERREIRA, 2007, p. 5).

O período em que o Hotel esteve abandonado, muitas mudanças ocorreram na dinâmica urbana de Brasília e nas práticas sociais da atividade turística. Somente em 2006 foi efetivada a requalificação do edifício (encomendado ao próprio Niemeyer) que, como a fênix, ressurgiu das próprias cinzas.

O Brasília Palace Hotel teve papel destacado na historiografia sobre a arquitetura moderna brasileira¹, justificado pelo o interesse geral sobre a construção de Brasília, como marco do Movimento Moderno (arquitetura e urbanismo) no Brasil e no mundo e pelo prestígio profissional que gozava o Oscar Niemeyer à altura.

Na sequência, serão analisados os aspectos fundamentais da obra, utilizando como parâmetros a discussão sobre o lugar, o programa, a construção e a forma.

Lugar

Idealizado a partir de dois blocos principais unidos por meio de uma generosa laje, o hotel apresenta uma volumetria simples e se impõe em um terreno “virgem”, praticamente como um ato de colonizar um território, já que a sua vizinhança contava com a presença apenas do Palácio da Alvorada, construído concomitantemente. O meio físico era marcado pela proximidade ao Lago Paranoá e à paisagem envolvente do Cerrado em pleno o Planalto Central. As diretrizes da implantação preconizavam estabelecer relações visuais com estas potencialidades paisagísticas do sítio. O pilotis foi usado a serviço desta continuidade espacial tão recorrente em Brasília, em que a linha do horizonte sempre se apresenta como uma referência de amplitude.

A implantação do hotel representa um caso característico do “*object-in-a field*” (Figura 2), próprio da arquitetura moderna, onde a obra se impõe isolada no lugar. Assim, não há condicionamento em relação às preexistências construídas. Verifica-se ainda que não incidiu sobre o projeto, limitações como parâmetros da legislação urbanística, nem as fronteiras do lote, nem relação direta com a rua ou o logradouro. Neste caso, a arquitetura criou o lugar. Para Bruand (1981, p. 208):

O arquiteto soube tomar partido da falta total de limitações, fato que é bastante raro num empreendimento desse tipo. Nem o terreno, Nem o espaço disponíveis eram contados, e ele pode encompridar o edifício e combiná-lo com a paisagem plana sem vegetação, colocando todos os cômodos do lado que gozava da melhor orientação, fazendo que estes fossem servidos por longos corredores retilíneos ocupando a outra frente, e

¹ Acrópole - Brasília, 1960, p. 105-108; L'Architecture D'Aujourd'Hui 80, out/nov. 1958, p. 66-67; L'Architecture D'Aujourd'Hui 90, jun/jul. 1960, p. 29; Arquitetura Engenharia 61-63 Especial Brasília, jul/dez. 1961, p. 63-66.; Módulo, Rio de Janeiro, v.2, n.12, p.28, fev. 1959;

articulando de acordo com a sua vontade os vários blocos (dos quais cada um recebeu uma função definida).

Os fatores ambientais de insolação e ventilação condicionaram a disposição do bloco, que se desenvolve longitudinalmente no sentido Leste-Oeste, com os quartos voltados para o nascente e o corredor virado para o poente.

Figura 2: Inserção espacial do Brasília Palace Hotel.

Fonte: Acervo Jean-Pierre Chabloz – Museu de Arte da UFC (MAUC).

Gradualmente, a potencialidade paisagística do entorno do Brasília Palace Hotel se tornou uma mais valia para a valorização imobiliária, pois a área concentra atualmente outros empreendimentos hoteleiros, assim como condomínios fechados e resorts que têm a margem do Lago Paranoá como o grande atrativo.

Programa

O edifício possui dois blocos principais unidos por uma generosa laje: o primeiro com pilotis e três pavimentos, mede 203 metros de comprimento e acolhe os 150 apartamentos e uma área semi-enterrada que abriga os serviços do hotel; e o segundo no nível do térreo, que acolhe os usos sociais do hotel.

O bloco de menor altura, notadamente horizontal, se distribui sob uma ampla e expressiva laje/marquise em apenas um nível, onde estão situadas as áreas comuns do hotel, como salões de estar, restaurante, boate e apoios de banheiros.

O bloco maior, com uma forma laminar em barra sob pilotis, destina-se às atividades repetidas do programa, contemplando três pavimentos tipo com os quartos, além de uma espécie de subsolo. Por meio deste último, há a um hall de acesso, onde se situa a recepção do Hotel. Ainda neste pavimento, há uma série de ambientes de serviço, como a cozinha, o frigorífico e o arquivo (Figura 3).

Figura 3: Brasília Palace Hotel - Planta do Subsolo
Fonte: Revista Acrópole, 1960

No pavimento térreo, os acessos e os ambientes se distribuem pelos dois blocos, criando uma clara distinção entre áreas comuns e de serviço. As zonas de trabalho, como despensa, almoxarifado e lavanderia se dispõem de maneira mais rígida e ortogonal, concentradas em uma das extremidades do maior bloco - permanecendo o restante do mesmo em pilotis. As áreas comuns do hotel, como o restaurante, bar, boate e sala de estar se estabelecem de forma mais orgânica no bloco horizontal, que é sombreado pela proeminente projeção da laje retangular (Figura 4). A permeabilidade proposta nesta conformação, conjuntamente com os pilotis existentes, promove a continuidade visual que conduzia as visadas aos jardins e à piscina do hotel, que por sua vez, enquadravam o Lago Paranoá em perspectiva (atualmente esta vista foi perdida).

Figura 4: Brasília Palace Hotel - Planta do Pavimento Térreo
Fonte: Revista Acrópole, 1960

O pavimento tipo do hotel consiste em uma sequência de quartos que se agrupam dois a dois, concentrado a disposição das áreas molhadas e de *shafts* de instalações. Cada unidade de hospedagem conta com banheiros e varanda privativa, estas últimas, voltadas à fachada leste. O corredor de circulação do pavimento se localiza na fachada oeste, cumprindo assim a função de proteger os quartos do sol poente. Na porção central do pavimento, estão localizadas, assimetricamente, as áreas de circulação vertical, além de alguns serviços, como copa e rouparia (Figura 5).

Figura 5: Brasília Palace Hotel - Planta do Pavimento Tipo
Fonte: Revista Acrópole, 1960.

Construção

A fim de agilizar e viabilizar a inauguração de Brasília no tempo prometido por JK, algumas obras foram concebidas e construídas se valendo do uso de estruturas metálicas - em composição com o concreto armado -, como foi o caso dos edifícios dos ministérios e anexos. A matéria prima destas estruturas metálicas era, predominantemente, o aço importado dos Estados Unidos. Devido à escassez de mão de obra especializada no Brasil, a execução dessas estruturas metálicas em Brasília contou com o *Know-how* da empresa americana Reymond Pill, estabelecida no Brasil como Construtora Planalto (50 ANOS DE BRASÍLIA..., 2010, p. 1)².

Conforme citado anteriormente, o Brasília Palace Hotel inaugurou o uso do aço nas obras de Brasília, contudo, neste caso, foi utilizado um aço de produção nacional procedente da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), uma vez que não havia tempo hábil para se importar o material.

A modulação da estrutura no bloco mais alto é de 7x7m. No sentido longitudinal, a métrica dos 7 metros corresponde precisamente à largura de dois quartos, cada um com 3,5m. A estrutura possui balanços de 2,5 nas transversais, gerando de um lado a circulação e, de outro, as varandas. As empenas laterais se projetam 3,5m, correspondente ao módulo de um quarto. Estas soluções estruturais em balanço, além de favorecer a melhor distribuição de cargas, confere grande leveza ao bloco de quartos, uma vez que os pilares dos pilotis ficam recuados relativamente à projeção do edifício (Figura 6).

No bloco horizontal, os vãos são mais generosos, em um sentido, os espaçamentos entre pilares se mantêm de 7m alinhados aos do bloco mais alto e, no outro sentido, o vão se duplica e resulta em 15m. Essa solução permitiu uma maior liberdade espacial, visível nas formas sinuosas que abrigam as áreas sociais e de convivência do Hotel. A laje de concreto que conecta os dois blocos no nível do térreo, vai se inserir na malha ortogonal que preside toda a concepção estrutural do edifício.

Os pilares do pilotis são revestidos com alumínio anodizado preto. Emprega-se também a madeira e o vidro nos planos de vedação. No corredor, as paredes são revestidas com lambris de madeira, os pisos com carpete e nos tetos são usados Eucatex acústico (BRASÍLIA PALACE HOTEL, 1960).

² <http://wwwo.metalica.com.br/50-anos-de-brasilia-palace-hotel-a-presenca-do-aco-na-capital-federal>

Figura 6: Brasília Palace Hotel em construção

Fonte: <http://www.metalica.com.br/50-anos-de-brasilia-palace-hotel-a-presenca-do-aco-na-capital-federal>

As vedações adquirem um caráter de grande singeleza na obra, como os planos de vidro das varandas e das áreas sociais, as paredes cegas brancas e revestidas de lambri, além do extenso plano de cobogó da circulação dos quartos (Figura 7).

Figura 7: Exemplos dos planos de vedação do Brasília Palace Hotel.

Fonte: <http://www.metalica.com.br/50-anos-de-brasilia-palace-hotel-a-presenca-do-aco-na-capital-federal>

Forma

Parte-se do argumento de que a forma (pertinente) (MAFHUZ, 2003) constitui uma síntese das dimensões supracitadas (lugar, programa e construção). De fato, a forma expressa as relações com o lugar, por meio de um contraste entre a noção de cultura e natureza, construindo uma nova paisagem; as setorizações das funções do programa de necessidades, por meio da criação de volumes distintos para o bloco de hospedagem e para o social e; as soluções estruturais ritmadas e os sistemas construtivos, por meio da clara separação entre os elementos de vedação e suporte e, frequentemente, a explicitação da lógica estrutural.

O Brasília Palace Hotel evidencia aspectos arquetípicos da tipologia hoteleira, que remontam o século XIX, como por exemplo, a disposição modulada dos quartos ao longo de um grande corredor. Entretanto, diferencia-se, ao tomar partido da noção de pavilhão, presentes em outras tipologias modernas, em detrimento dos blocos contínuos com pátios internos.

A forma em barra é outro aspecto marcante do projeto, que possui uma pureza potencializada pela contenção das circulações verticais (escadas e elevadores) no bloco principal, abolindo volumes anexos (que serão implementados no projeto de reabilitação) (Figura 8). Esta solução está presente em outros projetos de hotel do arquiteto.

Figura 8: Aspectos formais do Brasília Palace Hotel.

Fonte: <http://www.metalica.com.br/50-anos-de-brasilia-palace-hotel-a-presenca-do-aco-na-capital-federal>

Dos hotéis de Niemeyer até então, esse talvez seja o que possui o caráter mais minimalista, visível na singeleza das linhas de composição, notadamente horizontais, e dos grandes planos de vedação contínuos, como no caso do cobogó (elemento vazado) que se desenvolve ao longo da circulação.

Este impulso de simplificação ocorre após a famosa autocrítica publicada pelo arquiteto em 1955, em que o projeto para o Museu de Caracas é um marco. Para Bruand (1981, p. 208):

Novamente encontra-se a oposição, tão frequente nas obras do período de 1945 e 1955, entre o volume puro do corpo principal, sobre pilotis e os jogos de curvas e de espaços ocorrem nas partes anexas, mas desta vez há uma grande diferença: estas partes não se definem mais exteriormente como elementos independentes, mas sim são obrigadas sob grandes marquises retangulares que limitam a orgia plástica; assim, elas se fundem num conjunto cuja marca é uma maior contenção.

A abstração formal do projeto é tributária evidentemente das influências de Le Corbusier sobre Niemeyer. Exceto o terraço jardim, todos os outros pontos do manifesto do mestre estão presentes na obra. Entretanto, um maior rigor geométrico nesta obra, condicionada pela dificuldade de maleabilidade do aço, é rompido nas vedações e planos livres e curvilíneos das áreas sociais, características transgressoras tão recorrentes na obra de Niemeyer.

O projeto busca uma integração das artes, com a presença marcante de painéis artísticos de Athos Bulcão (1928-2008). Um está localizado na parte exterior do edifício e constitui uma composição de azulejos padronizados e o outro, inserido na sala de estar interna, possui uma aparência de mural, com fundo azul e desenhos abstratos em preto e branco (Figura 9).

Figura 9: Aspectos formais do Brasília Palace Hotel.

Fonte: <https://www.fundathos.org.br/>

Em 1959, o Hotel abrigou os participantes do Congresso internacional dos Críticos de Arte, com o tema “Cidade nova, síntese das artes”, sendo o próprio edifício um estudo de caso. “Os temas das quatro sessões realizadas em Brasília serão, respectivamente: ‘a cidade nova’, ‘urbanística’, técnica e expressividade’ e “da arquitetura” (OITENTA CRÍTICOS ..., 1959, p.9).

Cabe ainda sublinhar que o projeto de interiores (ou de decoração, como se referia à época), foi uma encomenda direta de Juscelino Kubitschek à Maria Celina Simon, que preconizou o conforto e a funcionalidade (TODO O RITMO ..., 1958, p. 20).

O renascimento do Brasília Palace Hotel: à guisa de conclusão.

O incêndio que causou a interrupção das atividades no Brasília Palace Hotel aconteceu em decorrência de uma sobrecarga no sistema elétrico. Quando o acidente ocorreu, o hotel se encontrava ocupado em sua totalidade, no entanto, não houve vítimas fatais. As chamas se iniciaram no 3º andar do prédio e rapidamente se espalharam, devido à forte presença de madeira como material de construção do edifício, que após o sinistro, se reduziu à sua estrutura e encerrou suas atividades.

Este aspecto de degradação e ruínas do esqueleto do edifício, de alguma forma, evidenciou aspectos característicos dos princípios fundamentais da arquitetura moderna. “A ausência completa de vedações em todos os pavimentos acentuava a concepção onde estrutura, forma e função se complementam para gera a planta livre” (MEDEIROS; FERREIRA, 2015, p. 115)

Ao longo dos anos foram feitas algumas tentativas de recuperação dos escombros, todas frustradas. No início da década de 1990 pensou-se até mesmo na demolição sumária de seus restos estruturais. A última tentativa de recuperação ocorreu em 1997. (FICHER, 2000 apud SCHLEE, ELISABETE, FERREIRA, 2007, p. 5).

Em 1997, a Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília (empresa estatal que foi desmembrada da Novacap), conseguiu o direito de proceder a uma licitação do hotel, que estava arrendado a Prudência de Grandes Hotéis S.A.

A requalificação teve a coordenação do próprio arquiteto Oscar Niemeyer, que acabou promovendo alterações no projeto original com o intuito de acarretar melhorias, principalmente quanto ao condicionamento ambiental (Figura 10). As varandas dos quartos foram transformadas por meio da retirada do plano de vidro e a cortina de cobogós, antes presente na circulação no oeste do edifício, foi substituída por um painel de *brises-soleil* metálico, que permite o fechamento total da área, beneficiando inclusive o aspecto de higienização e manutenção. Houve ainda a alocação de duas caixas de circulação vertical externas ao volume original da obra, para adequação às normas de segurança vigentes. Além disso, foi criada uma rampa no hall de entrada do hotel.

O aspecto mais crítico relativo à intervenção se refere à mudança na fachada que abriga as varandas. O caráter linear da grelha e a leveza dos contornos dos planos horizontais e verticais foram comprometidos com a inclusão de um guarda-corpo contínuo em alvenaria. Esta intervenção revela que as práticas de conservação dos edifícios modernos são menos criteriosas que as verificadas em obras antigas. Assim, a conservação da arquitetura moderna constitui um desafio para arquitetos, engenheiros, designers e artistas.

Figura 10: Brasília Palace Hotel após a restauração
Fonte: Governo do Brasil, 2010.

A recuperação dos painéis de Athos Bulcão, bastante danificados pelo incêndio e vandalizados no período de abandono do edifício, foi coordenada pelo próprio artista e constitui um aspecto bastante relevante no processo de reabilitação do edifício.

Figura 11: Brasília Palace Hotel. Nascimento, morte e ressurreição.

Fonte: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2018/08/04/interna_cidadesdf,699204/incendio-do-brasilia-palace-completa-40-anos-relembre-o-caso.shtml; <https://www.fundathos.org.br/noticia/219>

Atualmente, o Brasília Palace Hotel faz parte do grupo Brasília Plaza Hotel e é considerado pelo Sistema Brasileiro de Classificação Hoteleira (SBClass) do Ministério do Turismo, o primeiro hotel histórico de Brasília, uma vez que atende aos requisitos a seguir:

instalado em edificação preservada em sua forma original ou restaurada, ou ainda que tenha sido palco de fatos histórico-culturais de importância reconhecida; Entende-se como fatos histórico-culturais, citados no inciso V, aqueles tidos como relevantes pela memória popular, independentemente de quando ocorreram, podendo o reconhecimento ser formal por parte do Estado brasileiro, ou informal, com base no conhecimento popular ou em estudos acadêmicos.³

Embora sua história tenha sido marcada por períodos de glória e ruína, como por exemplo, a baixa ocupação decorrente do fechamento do Congresso em 1964 e a própria fatalidade que quase acarretou seu fim, o Brasília Palace Hotel testemunha significativos aspectos sociais (econômicos, políticos e simbólicos) e arquitetônicos de valor cultural e patrimonial. A sua importância para o desenvolvimento da atividade turística em Brasília é incontestável, prova é que criou uma centralidade de meios de hospedagens junto ao Lago Paranoá.

³ <http://www.turismo.gov.br/aceso-a-informacao/63-acoee-programas/5021-sistema-brasileiro-de-classificacao-de-meios-de-hospedagem-sbclass.html>

Entretanto é preciso considerá-lo ainda em relação à dinâmica urbana, imobiliária e turística de Brasília, que assim como em outros lugares, tendem a criar espaços controlados e murados e privatizar os espaços públicos e os recursos naturais.

Enfim, a metáfora à fênix é um argumento importante para valorizar as iniciativas de conservação, reabilitação de edifícios modernos, tanto em relação ao reuso (original ou não), como no processo de intervenção na materialidade do edifício, justificando a relevância deste artigo.

Referências

50 ANOS DE BRASÍLIA PALACE HOTEL A PRESENÇA DO ACO NA CAPITAL FEDERAL. **Portal Met@lica Construção Civil**. In: <http://www.metalica.com.br/50-anos-de-brasilia-palace-hotel-a-presenca-do-aco-na-capital-federal>, 2010. Acesso em: 10 jun. 2109.

BRASÍLIA Palace Hotel. **Módulo**, Rio de Janeiro, v.2, n.12, p.28, fev. 1959

BRASÍLIA PALACE HOTEL. **Acrópole**, 256/7: 105-8, fev./mar. 1960.

BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1981.

CAPPELLO, M. B. C.. A revista Brasília na construção da Nova Capital: Brasília (1957-1962). **Risco: Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo** (on line), v. 11, p. 43-57, 2010.

LEÃO, Silvia Lopes Carneiro. Do mosteiro de Galuzzo ao Hotel Nacional-Rio: considerações sobre a obra hoteleira de Oscar Niemeyer. **ARQTEXTO** (UFRGS), Porto Alegre/RS, n.2, p. 168-183, 2002.

MAHFUZ, Edson da Cunha. Reflexões sobre a construção da forma pertinente. In: Seminário Nacional sobre Ensino e Pesquisa em Projeto de Arquitetura, I. (PROJETAR), 2003, Natal. **Anais...** Natal: PPGAU/UFRN, 2003.

MEDEIROS, Ana Elisabete de Almeida; Ferreira, Oscar . A forma segue a função? Uma contribuição ao estado da arte da conservação patrimonial no Brasil a partir de dois estudos de caso: o Touring Club e o Brasília Palace Hotel. In: ZANCHETTI, Sílvio; AZEVEDO, Gabriela; MOURA, Carolina. (Org.). **Patrimônio no Brasil - Teoria e Prática**. 1ed.Olinda: CECI, 2015, v. , p. 108-123.

OITENTA CRÍTICOS DE ARTE COMEÇAM AMANHÃ EM BRASÍLIA DEBATE SOBRE A CIDADE NOVA. **Jornal do Brasil**, 16/09/1959, p.9.

PAIVA, Ricardo Alexandre; FREITAS, L. V.; VIANA, V. V.. O Hotel Nacional (1961) em Brasília: as atividades terciárias e a arquitetura moderna. In: VI CINCCI - Colóquio Internacional sobre Comércio e Cidade: uma relação de origem. São Paulo, 2018, São Paulo. **Anais...** São Paulo: FAUUSP, 2018. v. 1. p. 439-455.

REVISTA BRASÍLIA. Revista da Companhia Urbanizadora da nova capital do Brasil. n. 8. **Brasília: Novacap**, ano 1, 1957.

SCHLEE, Andrey Rosenthal; ELISABETE, Ana; FERREIRA, Oscar Luís. Preservar e intervir no patrimônio moderno. O caso de Brasília. In: 7º Seminário Docomomo Brasil. O moderno já passado, o passado no moderno: reciclagem, requalificação, rearquitetura, 2007, Porto Alegre. **Anais...** Porto Alegre: PROPARG/UFRGS, 2007.

TODO O RITMO EM BRASÍLIA. **Jornal do Brasil**, 15/05/1958, p. 20.